

ТРЕНІНГ ОСОБИСТІСНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМЦЯ PERSONAL IMPROVEMENT TRAINING OF AN ENTREPRENEUR

© Встрова Н. В., n.vietrova19@gmail.com, м. Харків

***Annotation.** The training is aimed at expanding the knowledge of entrepreneurs regarding the psychological features of entrepreneurial activity and the entrepreneur's personality, analyzing one's own motives for entrepreneurial activity, clarifying the psychological conditions and means of developing personal characteristics necessary for achieving success in one's own business, with the aim of determining the benchmarks of personal growth for successful conducting business activities.*

Одним із найважливіших факторів формування й розвитку економіки з ринковим механізмом господарювання є підприємницька діяльність. Із початком російської агресії підприємництво стало незамінним інструментом підтримки економічної стабільності українців – абсолютно на всіх рівнях: починаючи з великого бізнесу і закінчуючи забезпеченням товарами першої необхідності маленького села. Економічна сфера діяльності потребує від підприємця специфічну системну якість особистості – особистісну суб'єктність, що розкривається в таких параметрах, як мотиваційний регулятор та особливості особистості.

За дослідженнями вчених – Р. Н. Брокгауса, Р. Хізрича, Й. Шумпетера, К. І. Фоменко, Л. М. Карамушки, Ю. В. Красилові, С. Д. Максименка, Ю. Ф. Пачковського, Н. Ю. Худякової та ін., – успішні підприємці характеризуються активністю, життєстійкістю, усвідомленістю життя, цілеспрямованістю, умінням ставити мету та знаходити шляхи її досягнення. Їм притаманна здатність контролювати власне життя, адаптованість, психічне здоров'я, впевненість, незалежність, самодостатність, відкритість до нового, ініціативність, підприємливість і практичність. Неуспішні підприємці, будучи господарями власного життя – незалежними, самодостатніми, відкритими до нового, відповідальними, винахідливими, – адекватно оцінюючи сьогоднішній день, прагнучи до саморозвитку, уміючи визначати пріоритети, характеризуються залежністю від думки оточення, їм не вистачає активності, готовності діяти, не дивлячись на труднощі.

Тобто, при умові високого ступеню прояву таких характеристик психологічних особливостей особистості підприємців, як мотивація досягнення, самоствердження (губристична мотивація), інтернальний локус контролю, схильність до ризику, ціннісні орієнтації, інноваційність, підприємницька діяльність матиме успішний розвиток. Натомість надмірний або недостатній їх прояв вступає в протиріччя з можливістю успішності в підприємництві. Виходячи з цього, стає наявною необхідність в

проведенні психокорекційної роботи з підприємцями, метою якої є їхнє особистісне вдосконалення.

Успішність підприємця в досягненні поставленої ним мети можлива за умов рівноцінного прояву вищезазначених характеристик психологічних особливостей особистості підприємців. Досягненню цього сприятиме:

- 1) Проведення для підприємців тренінгів, бесід, діалогів з метою безпечного пізнання ними і своєрідного «освоювання себе» – своїх слабкостей, комплексів, психологічних і суспільних потреб;
- 2) Сприяння розвитку орієнтації особистості підприємця на вивчення себе;
- 3) Надання інформації підприємцям про необхідність і можливість самопізнання;
- 4) Організація заходів для підприємців, спрямованих на подолання психологічних бар'єрів, які заважають повноцінному самовираженню, формуванню життєстійкості в умовах війни.

Рівень самореалізації суб'єкта підприємницької діяльності відображається ступенем узгодженості в структурі підприємницької діяльності її структурно-динамічних компонентів – підприємницьких мотивів, цілей та ресурсів. Зорієнтованість підприємця на власні мотиви та установки на підприємництво, особистісну спрямованість, ціннісні орієнтації та характерологічні особливості, які визначають ступінь його успішності у започаткованій справі, в умовах навчання та спілкування сприятиме успішному здійсненню його підприємницької діяльності.

Із метою здійснення психокорекційної роботи з підприємцями розроблено тренінг особистісного вдосконалення з елементами лекції.

Мета тренінгу: орієнтування підприємця на визначення ним векторів власного особистісного зростання для успішного здійснення підприємницької діяльності.

Завдання:

- аналіз психологічного портрету підприємця;
- розширення вимірів власного «Я»;
- з'ясування особистісних мотивів здійснення підприємницької діяльності;
- формування у підприємця об'єктивного погляду на себе й свою реальність;
- визначення особистісних передумов власної успішної діяльності;
- підвищення впевненості в собі, зниження рівня тривожності;
- розвиток комунікативних здібностей і навичок взаємодії з оточуючими.

Очікувані результати:

- подолання психологічних бар'єрів у повноцінному самовираженні;
- удосконалення навичок усвідомлення необхідності самоконтролю власної поведінки щодо чинників ризику;

- усвідомлення ролі мотивації в реалізації підприємницької справи;
- проєктування підприємцем зони власного розвитку.

Структура тренінгу:

Вступна частина тренінгу сформована з двох блоків: «Знайомство», «Мета, завдання, структура тренінгу та правила групової роботи. Очікування».

Основна частина: особистісний та мотиваційний блоки.

Заключна частина: блоки «Узагальнення та закріплення набутих під час навчання знань, вмінь, навичок», «Підбиття підсумків роботи», «Процання».

При визначенні тривалості проведення тренінгу враховувались реальні часові можливості підприємців як людей з протаймованим розпорядком дня. Структура та часові межі тренінгу особистісного вдосконалення підприємця представлені в Табл. 1.

Таблиця 1.

Структура тренінгу особистісного вдосконалення підприємця

Структурні елементи тренінгу	Сегменти	Методики / інструменти	Тривалість
I. Вступна частина тренінгу (День 1)			
Блок 1. Знайомство.	Інформаційно-смісловий сегмент	Вправа «Цікаве ім'я»	15 хв.
Блок 2. Мета, завдання, структура тренінгу, правила групової роботи. Очікування.	Інформаційно-смісловий сегмент	- Повідомлення мети і теми заняття. - Вправа «Правила роботи у групі». - Вивчення очікувань, запитів та емоційного стану учасників заняття шляхом запитань. - Вправа «Лист до себе».	45 хв.
II. Основна частина тренінгу (День 1-2)			
Блок 1. Особистісний. (День 1).	Діагностичний сегмент	- Вправа «Виміри власного Я» - Вправа «Діагностика самооцінки»	45 хв.
	Інформаційно-діагностичний сегмент	- Вправа «Я-концепція»	15 хв.
	Корекційно-розвивальний сегмент	- Вправа «Чарівні дзеркала»	15 хв.
	Рефлексивний	- Вправа «Хто Я?»	15 хв.

Структурні елементи тренінгу	Сегменти	Методики / інструменти	Тривалість
	сегмент		
Блок 2. Мотиваційний. (День 2)	Інформаційно-діагностичний сегмент	- Вправа «Це дійсно про мене?» - Міні-лекція «Аналіз класичних та сучасних уявлень про особистісний аспект підприємницької діяльності. Особистість підприємця. Підприємливість як важлива риса особистості підприємця». - Вправа «Оцінка власної мотивації до підприємництва». - Міні-лекція «Роль мотивації у здійсненні підприємницької діяльності». - Вправа «Самоаналіз».	1 год.
	Корекційно-розвивальний сегмент	- Вправа «Значущі особистісні якості підприємця» (робота в малих групах). - Міні-лекція «Особистісні передумови успішної діяльності підприємця». - Рухавка «Шикуймося за зростом».	30 хв.
	Інформаційно-діагностичний сегмент	- Міні-лекція «Типології підприємців» - Вправа «Визначення власного типу особистості» - Вправа «Визначення власної кар'єрної орієнтації» - Вправа «Визначення власного типу підприємця».	45 хв.
	Рефлексивний сегмент	- Вправа «Хто Я?»	15 хв.
III. Заключна частина тренінгу (День 3)			
Блок 1. Узагальнення та закріплення набутих під час навчання знань,	Корекційно-розвивальний сегмент	Вправа «Особистість ідеального підприємця» (спільний творчий проект)	45 хв.

Структурні елементи тренінгу	Сегменти	Методики / інструменти	Тривалість
вмінь, навичок			
Блок 2. Підбиття підсумків роботи	Рефлексивний сегмент	- Фотопрезентація «Так ми працювали сьогодні разом». - Вправа «Лист до себе»	30 хв.
Блок 3. Прощання	Рефлексивний сегмент	- Вправа «Я вам пишу...» - Обмін професійними контактами.	45 хв.